

УДК 519.876.5:339.138

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бизнес-
информатики, Донецкий
государственный университет,
a.tkacheva@donnu.ru

Tkacheva Anastasiia
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Business Informatics,
Donetsk State University

**УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМО-ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ**
MANAGEMENT OF THE COMPLEX OF MARKETING INTERNET
COMMUNICATIONS USING SYSTEM DYNAMIC MODELING

В статье исследованы элементы маркетинговых интернет-коммуникаций, выделена их специфика; предложена имитационная системно-динамическая модель управления комплексом маркетинговых интернет-коммуникаций, позволяющая прогнозировать результирующие показатели и эффективность рекламных инвестиций в зависимости от распределения рекламного бюджета по каналам коммуникаций.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интернет-коммуникации, интернет-маркетинг, медиа-каналы, лид, трафик, системно-динамическая модель, маркетинговые инвестиции, эффективность коммуникаций.

In the article the elements of marketing Internet communications are investigated, their specificity is highlighted; the simulation system-dynamic model of management of the complex of marketing Internet communications is proposed, which allows to predict the resulting indicators and the effectiveness of advertising investments depending on the distribution of the advertising budget on the channels of communications.

Key words: marketing communications, Internet communications, Internet marketing, media channels, lead, traffic, system-dynamic model, marketing investments, effectiveness of communications.

Постановка проблемы. Цифровая экономика как экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях и связанная с электронным бизнесом, электронными средствами оплаты товаров, работ, услуг, осуществлением различных видов деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в онлайн-среде, кардинально меняет подходы к управлению предприятиями, организациями и открывает новые возможности для развития и повышения конкурентоспособности. Эти изменения затрагивают также сферу маркетинга, в том числе и коммуникационную политику хозяйствующих субъектов. Комплекс маркетинговых коммуникаций становится более ориентированным на налаживание интерактивного взаимодействия с потребителями в сети Интернет

посредством различных цифровых технологий, инструментов, информационных систем, цифровых платформ, расширяются возможности привлечения клиентуры, размываются географические границы рынков и становится возможной реализация товаров, работ, услуг в разных регионах страны или разных странах. Активно применяются персонифицированные сервисные модели, повышается эффективность коммуникаций между производителями и потребителями за счет прямого контакта в онлайн-среде и ускорения процессов взаимодействия, повышения осведомленности потребителей о бизнесе и продукции за счет размещения информации на различных онлайн-ресурсах.

Анализ последних исследований и публикаций. Неоспоримые преимущества маркетинговых интернет-коммуникаций, по сравнению с традиционными офлайн-инструментами, привлекают к исследованию данной проблематики интерес большого числа теоретиков и практиков: В. А. Багинской [1], Д. П. Голованова [2], Р. В. Каптюхина [3], Л. М. Капустиной [4], И. В. Котляревской [1], Ю. А. Мальцевой [1], И. Д. Мосунова [4], Д. А. Шевченко [5] и др. В частности, теоретические и практические аспекты интернет-маркетинга отражены в монографии Л. М. Капустиной и И. Д. Мосунова [4]. Исследованию особенностей маркетинговых интернет-коммуникаций посвящена работа Р. В. Каптюхина [3]: автором выделена значимость сети Интернет для маркетинговых коммуникаций, охарактеризованы основные формы маркетинговых интернет-коммуникаций, представлена их классификация по критериям. Коллеги с Уральского федерального университета Ю. А. Мальцева, И. В. Котляревская и В. А. Багинская в авторской монографии [1] отразили специфику маркетинговой деятельности в интернет-пространстве, стратегии интернет-маркетинга, различные коммуникационные инструменты интернет-среды. Обзор каналов и инструментов цифрового маркетинга также представлен в статье Д. А. Шевченко [5]. Критерии оценки эффективности интернет-коммуникаций изучены Д. П. Головановой [2].

Не уменьшая значимости проведенных исследований указанных и иных авторов, интересующихся проблематикой маркетинговых интернет-коммуникаций, следует признать недостаточное изучение методических подходов к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций и обоснования оптимального сочетания инструментов интернет-коммуникаций в условиях ограниченности ресурсов компаний. В связи с этим предлагается использование инструментов имитационного системно-динамического моделирования для целей управления комплексом маркетинговых интернет-коммуникаций.

Цель исследования. Целью данной статьи является анализ состава цифровых медиа-каналов, а также разработка системно-динамической модели управления комплексом маркетинговых интернет-коммуникаций.

Изложение основного материала. Стратегия интернет-маркетинга

состоит в принятии решения о выборе приоритетных направлений коммуникативной поддержки для достижения маркетинговых целей компании, выборе оптимальных медиа-каналов, чтобы наиболее эффективно использовать маркетинговый бюджет и иные ресурсы компании.

Практикующие маркетологи и аналитики выделяют шесть категорий *цифровых медиа-каналов*: поисковый маркетинг (SEO, контекст – PPC, платные фиды), SMM (участие аудитории, управление социальным присутствием, вирусные кампании, обратная связь с клиентами), digital реклама (медиабаинг, рекламные сети, контра-сделки, спонсорство, поведенческий таргетинг), digital PR (работа с издателями, участие в сообществах, оповещение СМИ, защита бренда), digital партнерства (партнерский маркетинг, спонсорство, ко-брендинг, линкбилдинг, виджет-маркетинг), digital рассылки (база e-mail, push, рассылки в мессенджерах). Практики рекомендуют также сочетать *цифровые* медиа-инструменты с *собственными* (organic search – SEO, organic social, нативная реклама, гостевой блогинг, ко-брендинг, in-house e-mail/push), *платными* (оплата за клик – PPC, paid social – таргетинг, programmatic display, online advertorial, партнерский маркетинг, publisher e-mail/push) и *привлеченными* (обратные ссылки, полученные упоминания, спонсорство, инфлюенсеры, ко-маркетинг, партнерские рассылки) *медиа* [6].

Как видим, комплекс маркетинговых коммуникаций включает широкий спектр инструментов, однако не все компании имеют возможность весь данный спектр реализовать в практике своей хозяйственной деятельности в виду ограниченности ресурсов – финансовых, трудовых и временных. В связи с этим возникает необходимость приоритизации медиа-каналов на основе эффективности коммуникационных воздействий в рамках выбранных каналов коммуникации и затратности их использования. То есть важной задачей маркетинговой коммуникационной политики предприятий, особенно в условиях ограниченности ресурсов, является проблема оптимального распределения рекламного бюджета между элементами комплекса маркетинговых коммуникаций (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямые продажи) и каналами их продвижения (социальные сети, e-mail, поисковые системы и прочие).

Для решения этой проблемы в рамках исследования разработана и программно реализована в среде PowerSim Studio 7 Express имитационная системно-динамическая модель управления комплексом маркетинговых интернет-коммуникаций.

Для упрощения была выбрана реклама как элемент маркетинговых коммуникаций и как наиболее эффективный инструмент продвижения компаний и их продукции.

Построение модели основано на следующих положениях. Реклама в электронной среде включает три основных канала (SEO продвижение, социальные сети SMM и контекстная реклама). Остальные рекламные каналы не учитывались в связи с их меньшей значимостью и меньшим влиянием на

эффективность маркетинговых коммуникаций.

На каждый канал выделяется рекламный бюджет, который влияет на трафик каждого канала маркетинговых коммуникаций.

Трафик в интернет-маркетинге – это живые посетители, которые приходят на сайты из поисковых систем, из рекламы, из социальных сетей, мессенджеров, e-mail рассылок или заходят туда напрямую.

Из трафика посредством средств привлечения формируются лиды – потенциальные покупатели – посетители, которые заинтересовались рекламой и оставили свои контактные данные, подписались на новостную рассылку или самостоятельно позвонили по телефону. А лиды в последствие переходят в категорию реальных покупателей (клиентов). Соответственно, чем больше трафик, тем больше лидов и тем больше клиентов. Важную роль в этом плане также играет качество рекламы и ее контента, которое может существенно увеличить число клиентов на выходе при грамотном подходе к формированию, и наоборот значительно снизить эффективность средств рекламного продвижения.

Общий трафик определяется суммированием трафика по каналам рекламы:

$$T = T_{SEO} + T_{SMM} + T_{\text{конт}}, \quad (1)$$

где T_{SEO} – трафик с SEO;

T_{SMM} – трафик с SMM;

$T_{\text{конт}}$ – трафик с контекстной рекламы;

Трафик в разрезе канала маркетинговых коммуникаций T_{MKi} рассчитывается по формуле:

$$T_{MKi} = RB_{MKi} / Ц_{MKi} \quad (2)$$

где RB_{MKi} – рекламный бюджет на канал маркетинговых коммуникаций;

$Ц_{MKi}$ – цена за привлечение одного посетителя на соответствующем канале.

Каждый из каналов интернет-рекламы имеет свою конверсию. Коэффициент конверсии (conversion rate) – это отношение посетителей, совершивших целевые действия, к общему числу посетителей сайта. За счет возможности отслеживания этих данных и возможности точных подсчетов, в модель конверсия будет вноситься на основании статистических данных с учетом формулы:

$$\text{Конверсия} = \frac{\text{Количество лидов, совершивших покупку}}{\text{Количество посетителей}} \quad (3)$$

Число клиентов по каналам интернет-рекламы рассчитывается по формуле:

$$K_{MKi} = T_{MKi} * \text{Конверсия}_{MKi}, \quad (4)$$

где K_{MKi} – клиенты от канала маркетинговых коммуникаций;

где T_{MKi} – трафик канала;

где Конверсия_{MKi} – конверсия канала маркетинговых коммуникаций.

Эффективность комплекса маркетинговых коммуникаций в модели оценивается показателем ROMI (Return on marketing investment), характеризующим эффективность маркетинговых инвестиций.

ROMI подход базируется на следующих положениях [7]:

1. Затраты на маркетинг – это инвестиции.
2. Инвестиции должны возвращать вложения и приносить прибыль.
3. Результат (эффективность) инвестиций можно оценить через показатель возврата на инвестиции (Return of investments).

Отдача от маркетинговых инвестиций ROMI рассчитывается по следующей формуле:

$$ROMI = \frac{\text{Прибыль от маркетинговой активности} - \text{Маркетинговые инвестиции}}{\text{Маркетинговые инвестиции}} * 100\% \quad (5)$$

Прибыль от маркетинговой активности – это выручка за вычетом операционных издержек.

Разработанная модель включает три блока расчетов: расчет трафика, расчет количества клиентов и расчет эффективности маркетинговых инвестиций (рис. 1-3).

Рис. 1. Блок расчета трафика

Рис. 2. Блок расчета количества клиентов

Рис. 3. Блок расчета эффективности маркетинговых коммуникаций

Ключевой особенностью данной модели является возможность задания планируемого бюджета на рекламу по различным каналам (таблично или в виде манометра), после чего рассчитывается общий рекламный бюджет и эффективность рекламных инвестиций при введенных значениях бюджетов по каналам. Кроме того, модель позволяет учитывать изменение стоимости привлечения одного посетителя и конверсии по каналам путем изменения соответствующих значений. При расчете трафика учитываются случайные факторы и риски.

Основные уравнения разработанной модели представлены на рис. 4.

Name	U	Definition	Documentation	Note
ROMI		'Общая прибыль'/Общий рекламный бюджет'*100		
Общая прибыль		'Прибыль с клиента'*Клиенты_общ		
Прибыль с клиента		'Стоимость услуг'*Рентабельность/100		
Рентабельность		50		%
Стоимость услуг		250		руб.
Клиенты_общ		Клиенты+Клиенты за день'		
Клиенты за день		'Клиенты от SEO'+Клиенты от SMM'+Клиенты от контекстной рекламы'		
Клиенты		0		
Клиенты от контекстной рекламы		ROUND(Трафик контекстной рекламы'*Конверсия контекстной рекламы'/100)		
Клиенты от SMM		ROUND(Трафик_SMM*Конверсия_SMM/100)		
Клиенты от SEO		ROUND(Трафик_SEO*Конверсия_SEO/100)		
Общий трафик		'Дневной трафик'+Накопленный трафик'		
Дневной трафик		+Трафик контекстной рекламы'+Трафик_SEO+Трафик_SMM		
Дн_бюджет на контекстную рекламу		'Бюджет на контекстную рекламу'/30	Бюджет на контекстную рекламу	руб./мес.
Дн_бюджет на SMM		'Бюджет на SMM'/30	Бюджет на рекламу с социальных сетях	руб./мес.
Дн_бюджет на SEO		'Бюджет на SEO'/30	Затраты на SEO продвижение	руб./мес.
Конверсия контекстной рекламы		5,51		
Конверсия_SMM		3,02		
Конверсия_SEO		9,16		%
Случайные факторы		RANDOM(0,9; 1, 1)		
Трафик_SEO		ROUND(Дн_бюджет на SEO'/Цена_SEO*Случайные факторы')		
Трафик контекстной рекламы		ROUND(Дн_бюджет на контекстную рекламу'/Цена_контекстной рекламы'*Случайные факторы')		
Трафик_SMM		ROUND(Дн_бюджет на SMM'/Цена_SMM*Случайные факторы')		
Накопленный трафик		0		
Цена_контекстной рекламы		51,09		
Цена_SMM		9,56		
Цена_SEO		56,58	Цена за привлечение 1 посетителя	руб.
Общий рекламный бюджет		'Бюджет на SEO'+Бюджет на SMM'+Бюджет на контекстную рекламу'		руб./мес.
Бюджет на SMM		50000	Бюджет на рекламу с социальных сетей	руб./мес.
Бюджет на SEO		50000	Затраты на SEO продвижение	руб./мес.
Бюджет на контекстную рекламу		110000	Бюджет на контекстную рекламу	руб./мес.

Рис. 4. Уравнения имитационной модели комплекса маркетинговых интернет-коммуникаций предприятия

Результаты проведения имитационных экспериментов в табличной форме представлены в табл. 1-2. Таблица 1 демонстрирует изменение трафика в течение месяца в разрезе выбранных каналов интернет-коммуникаций (SEO, SMM, контекстная реклама) и общий дневной трафик. Графа 6 в табл. 1 иллюстрирует общий трафик накоплением по дням месяца.

В таблице 2 показано изменение количества клиентов компании в аналогичных срезах: клиенты от SEO, SMM и контекстной рекламы, общее количество привлеченных клиентов за день и число клиентов накоплением по дням.

Для большей наглядности ключевые показатели разработанной модели представлены графически на рис. 5 и рис. 6.

Таблица 1. Расчет трафика в течение месяца

день	Трафик_SEO	Трафик_SMM	Трафик контекстной рекламы	Дневной трафик	Общий трафик
1	29,00	172,00	71,00	272,00	272,00
2	28,00	165,00	68,00	261,00	533,00
3	32,00	189,00	78,00	299,00	832,00
4	31,00	185,00	76,00	292,00	1 124,00
5	28,00	167,00	69,00	264,00	1 388,00
6	28,00	164,00	68,00	260,00	1 648,00
7	27,00	159,00	66,00	252,00	1 900,00
8	28,00	166,00	68,00	262,00	2 162,00
9	27,00	160,00	66,00	253,00	2 415,00
10	32,00	188,00	77,00	297,00	2 712,00
11	31,00	183,00	75,00	289,00	3 001,00
12	32,00	187,00	77,00	296,00	3 297,00
13	28,00	163,00	67,00	258,00	3 555,00
14	28,00	166,00	69,00	263,00	3 818,00
15	32,00	188,00	77,00	297,00	4 115,00
16	32,00	187,00	77,00	296,00	4 411,00
17	29,00	171,00	70,00	270,00	4 681,00
18	31,00	182,00	75,00	288,00	4 969,00
19	29,00	173,00	71,00	273,00	5 242,00
20	31,00	185,00	76,00	292,00	5 534,00
21	30,00	175,00	72,00	277,00	5 811,00
22	32,00	191,00	79,00	302,00	6 113,00
23	27,00	158,00	65,00	250,00	6 363,00
24	32,00	191,00	78,00	301,00	6 664,00
25	30,00	176,00	72,00	278,00	6 942,00
26	27,00	161,00	66,00	254,00	7 196,00
27	30,00	178,00	73,00	281,00	7 477,00
28	29,00	173,00	71,00	273,00	7 750,00
29	31,00	186,00	77,00	294,00	8 044,00
30	29,00	173,00	71,00	273,00	8 317,00

Таблица 2. Количество клиентов в течение месяца

день	Клиенты от SEO	Клиенты от SMM	Клиенты от контекстной рекламы	Клиенты за день	Клиенты_общ
1	3,00	5,00	4,00	12,00	12,00
2	3,00	5,00	4,00	12,00	24,00
3	3,00	6,00	4,00	13,00	37,00
4	3,00	6,00	4,00	13,00	50,00
5	3,00	5,00	4,00	12,00	62,00
6	3,00	5,00	4,00	12,00	74,00
7	2,00	5,00	4,00	11,00	85,00
8	3,00	5,00	4,00	12,00	97,00
9	2,00	5,00	4,00	11,00	108,00
10	3,00	6,00	4,00	13,00	121,00
11	3,00	6,00	4,00	13,00	134,00
12	3,00	6,00	4,00	13,00	147,00
13	3,00	5,00	4,00	12,00	159,00
14	3,00	5,00	4,00	12,00	171,00
15	3,00	6,00	4,00	13,00	184,00
16	3,00	6,00	4,00	13,00	197,00
17	3,00	5,00	4,00	12,00	209,00
18	3,00	5,00	4,00	12,00	221,00
19	3,00	5,00	4,00	12,00	233,00
20	3,00	6,00	4,00	13,00	246,00
21	3,00	5,00	4,00	12,00	258,00
22	3,00	6,00	4,00	13,00	271,00
23	2,00	5,00	4,00	11,00	282,00
24	3,00	6,00	4,00	13,00	295,00
25	3,00	5,00	4,00	12,00	307,00
26	2,00	5,00	4,00	11,00	318,00
27	3,00	5,00	4,00	12,00	330,00
28	3,00	5,00	4,00	12,00	342,00
29	3,00	6,00	4,00	13,00	355,00
30	3,00	5,00	4,00	12,00	367,00

Рис. 5. Динамика дневного трафика и количества клиентов за день

Рис. 6. Количество клиентов за месяц накоплением

Анализ результатов имитационных экспериментов показывает, что в среднем около 4,5% лидов превращаются в клиентов компании. В разрезе дней и общий трафик, и количество привлеченных клиентов подвержены колебаниям и носят случайный характер.

В таблице 3 представлены показатели эффективности комплекса маркетинговых интернет-коммуникаций – накопленная прибыль (абсолютный показатель) и показатель возврата на рекламные инвестиции (относительный показатель), которые демонстрируют положительную динамику.

Предложенная системно-динамическая модель комплекса маркетинговых интернет-коммуникаций предприятия является универсальной и может дополняться другими каналами продвижения (тизерная, баннерная, мультимедийная реклама, E-mail рассылки и прочие).

Таблица 3. Расчет прибыли (накопленной) и эффективности рекламных инвестиций

день	Общая прибыль	ROMI
4	6 250,00	2,98
5	7 750,00	3,69
6	9 250,00	4,40
7	10 625,00	5,06
8	12 125,00	5,77
9	13 500,00	6,43
10	15 125,00	7,20
11	16 750,00	7,98
12	18 375,00	8,75
13	19 875,00	9,46
14	21 375,00	10,18
15	23 000,00	10,95
16	24 625,00	11,73
17	26 125,00	12,44
18	27 625,00	13,15
19	29 125,00	13,87
20	30 750,00	14,64
21	32 250,00	15,36
22	33 875,00	16,13
23	35 250,00	16,79
24	36 875,00	17,56
25	38 375,00	18,27
26	39 750,00	18,93
27	41 250,00	19,64
28	42 750,00	20,36
29	44 375,00	21,13
30	45 875,00	21,85

Модель направлена на прогнозирование распределения рекламного бюджета по каналам маркетинговых коммуникаций с учетом эффективности рекламных инвестиций, оцениваемой показателем ROMI (Return on marketing investment).

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Стремительное развитие цифровой среды дает компаниям новые коммуникационные возможности, обусловленные высокой скоростью передачи информации и наличием обратной связи с целевыми аудиториями (потребителями, инвесторами, органами власти, общественными организациями), что позволяет совершенствовать маркетинговые технологии продвижения товаров и услуг на рынок. Ключевым фактором развития интернет-маркетинга стало удешевление электронных коммуникаций по сравнению с традиционными каналами распространения коммерческой информации, поскольку ушла необходимость в бумажных носителях маркетинговой информации.

Интернет-маркетинг предлагает множество возможностей для развития бизнеса с помощью различных цифровых медиа. Сложность вариантов,

доступных на протяжении жизненного цикла клиента, означает, что полезно иметь план интернет-маркетинга, чтобы определить приоритеты маркетинговой коммуникационной политики. Для многих компаний приоритеты будут включать поисковый маркетинг, e-mail-маркетинг и маркетинг в социальных сетях, а также оптимизацию пути клиента на веб-сайте компании.

Разработанная и реализованная системно-динамическая модель комплекса маркетинговых интернет-коммуникаций позволяет решить проблему оптимального распределения ограниченного рекламного бюджета между элементами комплекса маркетинговых коммуникаций и каналами их продвижения.

Список литературы

1. Мальцева, Ю. А. Коммуникационные инструменты маркетинга в интернет-пространстве: монография / Ю. А. Мальцева, И. В. Котляревская, В. А. Багинская; [под общ. ред. канд. филос. наук, доц. Ю. А. Мальцевой]; Мин-во науки и высш. образования РФ. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 73 с.

2. Голованова, Д. П. Критерии оценки эффективности интернет-коммуникаций / Д. П. Голованова // Мир современной науки. – 2017. – № 1 (41). – С. 29-31.

3. Каптюхин, Р. В. Особенности маркетинговых интернет-коммуникаций и их классификация / Р. В. Каптюхин // Transport Business in Russia. – 2013. – №6. – С. 100-102.

4. Капустина, Л. М. Интернет-маркетинг. Теория и практика продвижения бренда в сети [Текст]: [монография] / Л. М. Капустина, И. Д. Мосунов; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2015. – 102 с.

5. Шевченко, Д. А. Цифровой маркетинг: обзор каналов и инструментов / Д. А. Шевченко // Практический маркетинг. – 2019. – №10 (272). – С. 29-37.

6. Интернет-маркетинг 2023: стратегия онлайн-маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/marketing/755599-internet-marketing-2023-strategiya-onlayn-marketinga> (дата обращения: 19.06.2023 г.).

7. Считаем экономическую эффективность команд digital маркетинга. Часть 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5b367e757f65d400a89373d5/schitaemekonomicheskuiu-effektivnost-komand-digital-marketinga-chast-3-5e120812bc251400b0dbd2d9?utm_source=serp (дата обращения: 15.06.2023 г.).

Поступила в редакцию 20.06.2023 г.